

← Artykuły

Sylwetki zasłużonych dla Muzeum na 160-lecie

Kazimierz Michałowski

07.12.2022

Artykuł opublikowany w ramach obchodów jubileuszu 160-lecia Muzeum Narodowego w Warszawie

Aleksandra Kubiak-Schneider, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

Trudno świętować 160 lat istnienia Muzeum Narodowego bez wspomnienia jednego z jego wybitnych dyrektorów – profesora Kazimierza Michałowskiego. Jego działalność naukowa i prace archeologiczne przyczyniły się do powstania dwóch Galerii: Sztuki Starożytnej i Faras, które dzisiaj przyciągają wielu odwiedzających. [Galeria Faras nosi jego honorowe imię](#). Stanisław Lorentz w memorandum o Michałowskim napisał: „Pozostawił w Muzeum pomnik swej działalności, a cenną kartę w dziejach polskiej kultury” i ten pomnik jest widoczny po dzień dzisiejszy.

Profesor Michałowski urodził się w 1901 roku w Tarnopolu, a zmarł w 1981 roku w Warszawie. Studia w zakresie historii sztuki i archeologii śródziemnomorskiej podjął we Lwowie na Wydziale Filozofii, ale także poszerzał swoje horyzonty, wyjeżdżając do zagranicznych placówek badawczych w Berlinie, Paryżu czy Rzymie i uczestnicząc w międzynarodowych misjach archeologicznych, np. na greckiej wyspie Delos, gdzie pracował z Francuzami. Był studentem pełnym entuzjazmu i determinacji, bardzo zależało mu na byciu archeologiem i prowadzeniu w przyszłości wykopalisk. Zrealizował ten cel z wielkim sukcesem i, ze względu na swoje zasługi, został okrzyknięty „Ojcem Polskiej Archeologii Śródziemnomorskiej”. Pierwsze kierowane przez siebie wykopaliska prowadził na nekropolii w Edfu w Egipcie od 1936 roku. Wybierając stanowisko, kierował się myślą *„nie tylko w mniemaniu świata nauki, ale również w najszerszej opinii cywilizowanego społeczeństwa, aktualny poziom kultury danego kraju mierzy się tym, czy posiada on własne wykopaliska w Egipcie”*.

Dwa lata później, w 1938 roku, z inicjatywy Stanisława Lorentza, dyrektora Muzeum, i Kazimierza Michałowskiego została otwarta [pierwsza ekspozycja sztuki starożytnej w MNW](#). Dzięki spektakularnym wynikom badań i ówczesnej polityce podziału znalezisk, polscy archeolodzy dostali w darze od Egipcjan mumie, sarkofagi i przykłady sztuki egipskiej, które również dziś można podziwiać w Galerii Sztuki Starożytnej jako depozyt Uniwersytetu Warszawskiego. Lata wojny znacznie uszczupliły zbiory Muzeum Narodowego, uniemożliwiając prowadzenie badań archeologicznych. Po wojnie Michałowski objął funkcję zastępcy dyrektora MNW, którym nadal był Stanisław Lorentz. Rozszerzył działania na inne stanowiska egipskie: Aleksandrię, Tell Atrib i Deir el-Bahari, a także na tereny Morza Czarnego i Bałkany, prowadząc wykopaliska w Myrmekionie i Novae, a także na Syrię, gdzie wybór padł na Palmirę i Cypr z Nea Pafos. Największe jednak odkrycie Michałowskiego przyniosły badania w Faras, w północnej części Sudanu, w latach 1961-1964. Prowadzono je w ramach kampanii nubijskiej pod auspicjami UNESCO w związku z budową Wysokiej Tamy Asuańskiej w Egipcie, której wzniesienie miało doprowadzić do powstania wielkiego sztucznego jeziora i nieuchronnego zniszczenia wielu zabytków i stanowisk archeologicznych w Dolinie Nilu. Legenda mówi, że Profesor spodziewał się odkryć w tym miejscu farańską świątynię. Natrafiono jednak na chrześcijańską budowlę, którą szybko zaczęto nazywać katedrą, jej ściany zaś – pochodzące z okresu pomiędzy VIII a XIV wiekiem – zdobiły malowidła ściennie. Dzięki pełnej poświęcenia pracy całej misji zostały one w bardzo krótkim czasie zabezpieczone i zdjęte ze ścian kościoła, który miał zostać wkrótce zalany wodami pobliskiego Nilu. W ten sposób uratowano ponad 110 malowideł i wiele innych zabytków (w tym rzeźby architektoniczne), które zostały podzielone i przekazane do dwóch muzeów: Sudańskiego Muzeum Narodowego w Chartumie i Muzeum Narodowego w Warszawie. W obu muzeach w 1972 roku otwarto galerie prezentujące dzieła z Faras. Galeria warszawska, której autorem był sam Michałowski, po śmierci Profesora w roku 1981 została nazwana jego imieniem.

Dzisiaj Kazimierz Michałowski byłby określony interdyscyplinarnym uczonym, łączącym zainteresowania badawcze w różnych częściach basenu Morza Śródziemnego. Oczywiście to tylko niektóre miejsca, w których obecne były misje kierowane przez Michałowskiego. Każde z tych stanowisk jest reprezentowane w Zbiorach Sztuki Starożytnej, która wyrosła na „sieci” kontaktów, renomie i prestiżu Michałowskiego oraz zespołu specjalistów i uczniów, których włączał w prace nad zabytkami Muzeum. W 4 lata odbudował Galerię Sztuki Starożytnej, poszukując także utraconych w wyniku wojny obiektów. Straty te bardzo szybko zostały uzupełnione nowymi znaleziskami, a także depozytami. Profesor chciał, żeby Muzeum Narodowe w Warszawie było reprezentacyjną placówką polskiej archeologii śródziemnomorskiej na równi z innymi muzeami światowymi. Pozyskał również depozyt Luwru, który można dziś podziwiać, odwiedzając poszczególne sale Muzeum Narodowego.

Był człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy, budującym międzynarodowe sieci badawcze. Współzarządzając Muzeum, był jednocześnie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadził działalność dydaktyczną i wykopaliskową. Kazimierz Michałowski to *spiritus movens* polskiej archeologii śródziemnomorskiej.

Wybór i podpisy do zdjęć: Anna Szczepańska, Archiwum MNW

Czytaj także:

[Galeria Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego](#)

[Historyczne odsłony Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie](#)

Otwieranie skrzyń z zabytkami z katedry w Faras. Na zdjęciu: trzecia od lewej Hanna Jędrzejewska, obok prof. Kazimierz Michałowski.

Jędrzejewski, Edward (fl. ca 1930-1975) ?

Data powstania: **1964**

Otwieranie skrzyń z zabytkami z katedry w Faras. Od lewej: Barbara Ruszczyk, prof. Kazimierz Michałowski.

Jędrzejewski, Edward (fl. ca 1930-1975) ?

Data powstania: **1964**

Prezentacja prac konserwatorskich malowideł przywiezionych z katedry w Faras. Na zdjęciu w centrum Hanna Jędrzejewska i prof. Kazimierz Michałowski.

nieznany

Data powstania: **1964-1969**

Portret Kazimierza Michałowskiego na wykopaliskach w Palmyrze [Fotografia z wystawy: Wiesław Prażuch "Wizerunki", Stara Galeria ZPAF, Warszawa, 1988]

Prażuch, Wiesław (1925-1992)

Data powstania: **1962 (negatyw) ; 1988 (odbitka)**

Niniejszy artykuł stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości wymaga podania autora i źródła artykułu w postaci adresu URL.

autor artykułu:

Aleksandra Kubiak-Schneider

Aleksandra Sulikowska-Belczowska

[Mapa strony](#)

[Polityka prywatności](#)

[Deklaracja dostępności](#)

[Newsletter](#)

[Kontakt](#)

[Przejdź do mnw.art.pl](#)

Unia Europejska

Zamów zdjęcie